

CRISE DO PROJETO MODERNO E ORDEM DO DISCURSO: o nascimento de uma historiografia da arquitetura

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Alex de Carvalho Matos

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e mestrando em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Email: alex.decarvalhomatos@gmail.com

Resumo

O presente artigo examina as contribuições de Foucault para as reformulações da história da arquitetura frente à crise do projeto moderno no pós-guerra. Na linha de frente da crítica às metanarrativas, o debate sobre a “ordem do discurso” ganhou terreno no campo da historiografia da arquitetura, não somente denunciando as limitações das narrativas produzidas por intérpretes como Nicolaus Pevsner, Siegfried Giedion e Emil Kaufmann, mas também abrindo caminho para investigações genealógicas que passaram a valorizar, para além dos grandes arquitetos, obras-primas e cânones, as especificidades de trajetórias, obras e ideias de figuras marginais, assim como seus percalços e equívocos, seus vínculos ideológicos e compromissos políticos. Mas as afinidades com Foucault não evitaram o aparecimento de contradições no campo da história da arquitetura. Ao longo do artigo, examinaremos os termos dessa problemática, acompanhando o que estava em curso na história da arquitetura e aquilo que vinha ocorrendo no pensamento de Foucault. Para tanto, tal investigação é balizada por dois conjuntos de textos: o *Dossiê História, Historiografia, Historiadores*, edição especial da Revista *Desígnio* publicada em 2011, e três textos de Michel Foucault, a saber: “A ordem do discurso” (1970), “Nietzsche, a genealogia e a história” (1971) e “Genealogia e poder” (1976).

Palavras-chave: Historiografia da arquitetura moderna, ordem do discurso, genealogia, hegemonia.

Abstract

*This article examines Foucault's contributions to the reformulations of architectural history in face of the crisis of modern project in the postwar period. At the forefront against metanarratives, the debate on the "order of discourse" gained ground in the field of architectural historiography, not only denouncing the limitations of the narratives produced by such interpreters as Nicolaus Pevsner, Siegfried Giedion and Emil Kaufmann, but also opening as well as the great architects, masterpieces and canons, the specificities of trajectories, works and ideas of marginal figures, as well as their mishaps and misunderstandings, their ideological ties and political commitments. But the affinities with Foucault did not prevent the appearance of contradictions in the field of architectural history. Throughout the article, we will examine the terms of this problem, following what was going on in the history of architecture and what was taking place in Foucault's thought. To do so, this investigation is marked by two sets of texts: the dossier *História, Historiografia, Historiadores*, a special issue of *Revista Desígnio* published in 2011, and three texts by Michel Foucault, namely, “A ordem do discurso” [The Order of Discourse] (1970), “Nietzsche, a genealogia e a história” [Nietzsche, Genealogy and History] (1971) and “Genealogia e poder” [Genealogy and power] (1976).*

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Keywords: *Historiography of modern architecture, order of discourse, genealogy, hegemony*

CRISE DO PROJETO MODERNO E ORDEM DO DISCURSO: o nascimento de uma historiografia da arquitetura

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

“Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”. (FOUCAULT, 2014, p. 7)

No editorial do dossiê *História, Historiografia, Historiadores*, número especial da Revista *Desígnio* de março de 2011, Maria Irene Szmrecsányi comenta que, “respondendo à crise nos princípios e resultados práticos da arquitetura e do urbanismo modernos, em manifestação desde os anos 50”, a “história da arquitetura e do urbanismo também envereda pela autocrítica, pela redefinição de abordagens e métodos, certamente refletindo a renovação epistemológica encabeçada por Foucault” (SZMRECSÁNYI, 2011), ou, mais precisamente, o que ele inaugura com “a ordem do discurso”, elaboração teórica deste apresentada em 1970. Ela demarca, em grande medida, a crise das narrativas universalistas, denunciando que “em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos”, cuja função seria a de “conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2014). Contra esse regime do discurso, seria preciso rejeitar modelos lineares em proveito de uma compreensão mais complexa, atenta às contradições e descontinuidades do processo histórico. Mais que isso: seria preciso enveredar pelas singularidades, pelas narrativas “menores”, pelos acidentes e fracassos. E foi o que se levou a cabo no âmbito da historiografia da arquitetura: as abordagens não mais se limitaram às figuras de proa, às suas obras-primas e aos cânones aos quais elas estavam ligadas, assim como as narrativas tornaram-se mais circunscritas e referenciadas. Entretanto, entre o pensamento de Foucault e a historiografia nascente emerge um *estranhamento*. Ao longo do artigo, examinaremos os termos dessa problemática, acompanhando o que estava em curso na história da arquitetura e aquilo que vinha ocorrendo no pensamento de Foucault. Para tanto, tal investigação é balizada por dois conjuntos de textos: o *Dossiê História, Historiografia, Historiadores*, edição especial da Revista *Desígnio* publicada em 2011, e três textos de Michel Foucault, a saber: “*A ordem do discurso*” (1970), “*Nietzsche, a genealogia e a história*” (1971) e “*Genealogia e poder*” (1976).

O projeto moderno em crise

Em seu prefácio à primeira edição de *Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina* (1960), Reyner Banham se refere aos anos 50 como “Idade do Jato”, “década do detergente”, “A Segunda Revolução Industrial”: tudo isso para dizer que estávamos diante de

transformações tecnológicas e científicas que abriram “novas possibilidades de escolha na ordenação de nosso destino coletivo” (BANHAM, 1975, p. 11). Nem mesmo “as pequenas coisas da vida” deixaram de passar por “um audível e visível processo de revolução” (BANHAM, 1975, p. 12). O que Banham havia relatado seria confirmado duas décadas depois pela expressão “*Trente glorieuses*”, cunhada pelo economista Jean Fourastié em seu livro *Os trinta gloriosos ou a revolução invisível de 1946 à 1975* (FOURATIÉ, 1979), estudo que caracterizou o ciclo de intensa expansão da industrialização e relativa estabilidade no crescimento de economias nacionais, tanto no centro do capitalismo quanto na periferia do sistema, e que teria se iniciado com a reconstrução da Europa no pós-guerra e se encerrado com a “Crise do Petróleo” em 1973.

Contudo, atentando para outras dimensões deste mesmo processo histórico, uma narrativa menos gloriosa entra em cena: a *crise do projeto moderno*. Após o fim da Segunda-Guerra Mundial, a continuidade do projeto moderno não encontrou poucos obstáculos. O destino trágico de uma de suas premissas, a racionalidade técnica, levada às últimas consequências nas câmaras de gás em Auschwitz e nos bombardeios americanos em Hiroshima e Nagasaki (ADORNO, HORKHEIMER, 1985)¹, demonstrou para uma geração de arquitetos mais diretamente afetada pelos conflitos que os meios pelos quais a sociedade poderia ser transformada deveriam ser reformulados (GOLDHAGEN; LEGAULT, 2000). E ainda que a urgência por reconstrução e a necessidade de dar vazão às tecnologias da indústria bélica (COHEN, 2011) tenha configurado a paisagem urbana da Europa ocidental nos primeiros quinze anos que se seguiram aos conflitos, os espaços utilitários, hostis e, sobretudo, monótonos, que resultaram dos critérios estritamente técnicos e econômicos empregados neste processo, não resistiram intactos às críticas lançadas por vanguardas artísticas como o grupo COBRA e os Situacionistas (GROSSMAN, 2006). Paralelamente, enquanto o paradigma tecnológico recobrava fôlego entre as alas mais progressistas, alcançando sua apoteose nos anos sessenta com as tecnotopias (SCOTT, 2007), os Conselhos Internacionais de Arquitetura Moderna perdiam legitimidade frente à incapacidade de responderem às novas agendas de seus dissidentes, dos quais se destaca o TEAM X, pautadas por temas como mobilidade, identidade e cultura popular (AVERMAETE, 2006). Na periferia, onde o projeto moderno ganhou sobrevida com Brasília (GORELIK, 2005), “a arquitetura da democracia” (SCULLY, 2002) passava a servir às ditaduras que dominaram a América Latina (FISHER, 2014). Na Argélia e no Marrocos, colônias francesas onde a empresa modernista de Le Corbusier aspirava novos ares, as lutas por libertação suspenderam esse processo (AVERMAETE, 2005). Nos EUA, onde o projeto moderno foi domesticado sob a forma de “Estilo Internacional”, Minoru Yamasaki viu seu conjunto habitacional tipicamente modernista ser construído no início dos anos 50 e espetacularmente implodido duas décadas depois (HADDAD, 2009), enquanto Jane Jacobs travava uma batalha contra o Planejamento de Robert Moses. A prova cabal do desgaste viria com o aparecimento do chamado “pós-modernismo” (BARBOSA; GUINSBURG, 2008).

Com a crise do projeto moderno também entravam em crise seus fundamentos filosóficos, políticos, econômicos e sociais. A ideia do devir histórico como uma seta orientada para o progresso, o tempo como uma sucessão de eventos numa trajetória evolutiva e a tecnologia como uma promessa de emancipação do trabalho talvez tenham dado seu último suspiro nas barricadas de Maio de 68. Uma década antes, o projeto moderno já havia assistido à

¹ Em 1947, a publicação de *Dialética do esclarecimento* vinha denunciar “o preço das grandes invenções”. Como testemunham os autores em 1969, “o livro que só pouco a pouco se difundiu, está há muito esgotado” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985).

crise do Partido Comunista, a base política de uma fatia influente dos arquitetos atuantes no período. A estes, chegaram as denúncias feitas por Nikita Kruchev sobre os crimes cometidos por Stálin que, se não os afetavam diretamente, serviu para endossar, ao menos do lado ocidental da “cortina de ferro”, o coro anti-comunista de Raymond Aron, que saudou o episódio como um marco do “fim da era das ideologias” – ideologia significava “revolução e utopia” (JACOBY, 2001, p. 17). Em um nível mais profundo, o que estava ocorrendo atingia uma expectativa fulcral do projeto moderno: ainda que este fosse constituído por diversas orientações políticas, e que geralmente se proclamasse que “a filosofia humanista que os CIAM defendiam poderia ser realizada sob diferentes regimes políticos” (AVERMAETE, 2005, p. 46), seu impulso guardava profundas afinidades com o pensamento utópico, quando não nutria esperanças no socialismo². E mesmo que a “consternação entre comunistas de todo mundo” frente àquelas denúncias (JACOBY, 2001, p. 16) não tivesse contaminado imediatamente o prestígio social dos partidos de esquerda – vide o pico histórico alcançado nas urnas eleitorais pelos socialistas franceses e pelos comunistas italianos nas décadas de 1970 e inícios de 1980 (HOBSBAWN, 1995, p. 278) permitindo certa sobrevida da “causa” do projeto moderno na forma das políticas de bem estar social, apesar do “moderno” já ter se transformado em “estilo” (KOPP, 1990), o Partido Comunista passou a ser o objeto da crítica de seus dissidentes – como é o caso de Foucault, que dele foi filiado no início dos anos 1950 (GARCIA & SOUZA, 2007), enquanto deixava de ser o “porta-voz” privilegiado de uma grande parcela do proletariado: os movimentos sociais de mulheres, negros e LGBTs passaram a reivindicar mais espaço na luta política. Afinal, uma terceira via despontava abaixo da linha do Equador, protagonizando a revolta dos subalternizados: o chamado “Terceiro-Mundo” (JAMESON, 1992). No plano econômico e produtivo, o fordismo chegava ao seu esgotamento e uma reestruturação produtiva era posta em curso em âmbito mundial. O estado de bem estar social, que acabara de chegar, também estava com seus dias contados (HOBSBAWN, 1994; SEVCENKO, 2001).

A ordem do discurso e uma historiografia nascente

Em meio a tal crise, uma vereda é aberta por Michel Foucault (1926-1984), ao menos desde *História da Loucura* (1961), quando ele recusa o caráter científico da pesquisa histórica e da busca por “precursores” para se deslocar para uma “investigação do saber”. Em seguida, com o *Nascimento da Clínica* (1963), Foucault articula os “saberes” da medicina com o “extra discursivo”: as instituições, como o hospital, a família e a escola, e as transformações político sociais. Já em *As Palavras e as coisas* (1966), seu projeto avança na “constituição das ciências humanas a partir de uma inter-relação de saberes”. Por fim, em *Arqueologia do Saber* (1969), os princípios formulados anteriormente são aperfeiçoados. Estes estudos, considerados em conjunto, demarcam “um novo caminho para as análises históricas sobre as ciências” (MACHADO, 1979, p. X). O que Foucault empreende a partir de então pretende

² Em uma carta de 1933, endereçada a Le Corbusier, Sigfried Giedion, então secretário do CIAM, interroga o destinatário quanto à postura a ser assumida pelos arquitetos participantes do Congresso com a seguinte “questão de princípio”: “Técnicos ou Políticos?”. “1. O Congresso é de técnicos”: “Explicamos que queremos resolver os problemas sobre bases técnicas (tal como temos)”. “2. O Congresso é de políticos, como o ‘Leva Fronta’ em Praga [...]. [Então] é preciso professar a si mesmo contra o capitalismo”. Para estas possibilidades, Giedion traça as seguintes “Consequências: 1. Técnicos: a única possibilidade para ter uma influência internacional no momento. Mas quando um verdadeiro desenvolvimento social tornar-se realmente efetivo nós seremos instantaneamente transformados, sem uma dúvida. 2. Políticos: impossível para nós exercermos uma influência sobre alguém importante no momento. [Isso] somente significa influência numa condição socialista”. (Ver em AVERMAETE, 2005, p. 46).

13º Seminário

do_co|mo_mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

“explicar o aparecimento dos saberes a partir de condições de possibilidade externas aos próprios saberes”, ou seja, seu aparecimento e transformação como parte de um “dispositivo político”, uma “análise do porquê dos saberes”, que na terminologia nietzscheana Foucault chamou de “genealogia”. Esse percurso tem um marco fundamental na conferência batizada de *A ordem do discurso*.

O que Foucault cuidadosamente apresentou naquela noite do dia 2 de dezembro de 1970, em sua aula inaugural de *Histoire des systèmes de pensée* (1970-1984), no Collège de France, consistiu, primeiramente, em um extenso inventário sobre procedimentos de controle do discurso: a interdição e sua capacidade de administrar uma distância entre desejo e poder; a separação e a rejeição como procedimentos que legitimam o discurso do médico, do professor, e monitoram o do paciente e do aluno; a oposição entre o “verdadeiro” e o “falso” enquanto aspecto fundador do pensamento ocidental; o papel do “comentário”, do “autor” e das “disciplinas”; a “rarefação” dos sujeitos que falam por meio de exigências e qualificações, as doutrinas religiosas, políticas, filosóficas e os sistemas de educação. Para enfrentá-los, seria necessário “questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante”. O método para isso Foucault apresenta por meio de quatro princípios. Em primeiro lugar, a necessidade de inverter o modo como revisitamos a tradição – a história: ali onde “cremos reconhecer a fonte dos discursos, o princípio de sua expansão e sua continuidade”, o “papel positivo do autor, da disciplina, e da vontade de verdade”, “é preciso reconhecer, ao contrário, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação dos discursos”. Em seguida, para nos afastarmos da ideia de um “mundo de discursos ininterruptos” ou de “um grande discurso ilimitado, contínuo, e silencioso”, supostamente escondido sob sistemas de rarefação, seria preciso considerar os discursos como “práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas que se ignoram e se excluem”. Em terceiro lugar, o mundo não é “cúmplice de nosso conhecimento”, mas objeto da “violência que fazemos às coisas” por meio dos discursos. Por fim, “não passar o discurso para o núcleo interior e escondido, para o âmago de um pensamento ou significação que se manifestariam nele”, mas “a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passar às suas condições externas de possibilidade, àquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa essas fronteiras”. Isso tudo Foucault contrapõe à “história tradicional das ideias”, em que se procurava “o ponto da criação”, “a unidade de uma obra, de uma época ou de um tema”, a “marca da originalidade individual” e “o tesouro indefinido das significações ocultas”, para então “introduzir na raiz mesma do pensamento o acaso, o descontínuo e a materialidade”, um “tríplice perigo que certa forma de história procura conjurar narrando o desenrolar contínuo de uma necessidade ideal”, “três noções que deveriam permitir ligar a prática dos historiadores à história dos sistemas de pensamento. Três direções que o trabalho de elaboração teórica deve seguir” e que nos permite levar às últimas consequências a capilaridade do poder inscrito nos procedimentos de controle do discurso. Dos grandes sistemas de pensamento ele chega à escala dos prontuários médicos. À luz de uma “filosofia do acontecimento” – uma fronteira entre filosofia e não-filosofia – ou de um “materialismo do incorporal”, Foucault reivindica uma teoria que permita pensar as relações entre o acaso e o pensamento, capaz de alcançar a materialidade das “atas notoriais”, os “arquivos portuários”, e “os registros paroquiais”, sem perder de vista, “para além das batalhas, dos decretos, das dinastias ou das assembleias”, o que estes registros informam sobre os “fenômenos massivos de alcance secular ou plurissecular”: das variações cotidianas de preço chega-se às “inflações seculares” (FOUCAULT, 2014).

Quando “a ordem do discurso” foi apresentada, as transformações no campo da história da arquitetura já estavam em andamento. Em *História e o fazer da arquitetura*, artigo de introdução ao dossiê *Historia, Historiografia, Historiadores*, José Correia Tavares de Lira nos oferece um panorama dessas mudanças. A primeira delas diz respeito às contribuições seminais de historiadores italianos. Na linha frente, Bruno Zevi, com *Storia dell'architettura moderna*, livro publicado em 1950, onde o historiador da arquitetura dedica um espaço inédito ao debate historiográfico (LIRA, 2011, p. 11), lançando críticas ao “reducionismo das abordagens visuais provenientes da história da arte, a esquematização cronológica evolucionista e a má interpretação do conceito de primitivo praticada pelos historiadores idealistas”, tais como Nicolaus Pevsner, Seigfried Giedion e Emil Kaufmann. Ao final dos anos 60, década de implementação de reformas pedagógicas em importantes escolas de arquitetura mundo afora, a pesquisa-teórica histórica alcançou outro ponto de inflexão: livros como *Teorie e Storia dell'Architettura* (1968) de Manfredo Tafuri, e *Storia e Struttura* (1970), de Renato De Fusco rompiam com as limitações “operativas” ainda presentes na historiografia produzida pela geração anterior, ao mesmo tempo em que passaram a recorrer às ciências humanas, à filosofia e a semiótica (LIRA, 2011, p. 12).

Desse momento de ampliação do campo ao aparecimento de Foucault como referência na produção da historiografia da arquitetura não se passou muito tempo. Já em 1975, em *Arquitetura e Historiografia: uma proposta de método*, Manfredo Tafuri extrai da “a ordem do discurso” uma passagem elucidativa para reforçar seu argumento:

“É preciso pensar o discurso como violência que nós fazemos às coisas [...] de qualquer maneira, uma prática que impomos a elas; nesta prática, precisamente, os eventos do discurso encontram o princípio de sua regularidade. Outra regra é aquela da exterioridade: não transitar do discurso pra o núcleo interno escondido, para aquilo que dá lugar às séries aleatórias destes eventos e que fixa seus limites” (FOUCAULT apud TAFURI, 1975, p. 20)³.

No ano seguinte, as contribuições de Foucault à historiografia parecem ecoar também em *Architettura Contemporanea*, onde Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co chamam atenção para o caráter “inevitavelmente múltiplo” e “multifacetado” da história da arquitetura, que seria composta, entre outras dimensões, por:

“[...] uma história das estruturas que formam o ambiente humano independente da própria arquitetura, uma história das tentativas de controlar e dirigir estas estruturas, uma história de intelectuais que têm procurado conceber políticas e métodos para aquelas tentativas; uma história de novas linguagens que, tendo abandonado toda esperança de chegar a palavras absolutas e definitivas”, tem se esforçado para delimitar a área de sua particular contribuição” (TAFURI; DAL CO, 1976).

“Obviamente, a intersecção de todas estas múltiplas histórias nunca terminará em uma unidade” (TAFURI; DAL CO, 1976, p. 9), sublinham os autores. Notemos que esta observação poderia até ser escrita com as palavras de Foucault, que entende os discursos como “práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas que se ignoram e se excluem” (FOUCAULT, 2014, p. 9). Contudo, essa suposta convergência logo se dissipa na ressalva feita já no texto de 1975 sobre a observação do filósofo francês: esta seria “estranha ao

³ Ver passagem em FOUCAULT, 2014, p. 50.

método que o presente ensaio leva a conhecimento”. A anotação, feita numa nota de rodapé, não deve ser subestimada: o método dialético de Tafuri e Dal Co aponta para um horizonte político muito distinto daquele buscado por Foucault. Não adentraremos aqui no debate sobre as relações entre Foucault e o marxismo da geração de Tafuri⁴, mas examinaremos a *saída* encontrada por Foucault na tentativa de se afastar desses vínculos ao longo do desenvolvimento de seu pensamento, bem como as consequências disso para a historiografia da arquitetura. Essa recusa, apenas indiciada na aula inaugural no Collège de France, ganha contornos mais expressivos com os desenvolvimentos posteriores acerca da “genealogia”.

Depois de “a ordem do discurso”: genealogia e historiografias da arquitetura

Em 1971, em uma publicação em homenagem a Jean Hyppolite, Foucault apresenta *Nietzsche, a genealogia e a história*. Ali, a genealogia aparece como uma ferramenta analítica mais precisa para o enfrentamento da ordem do discurso. Seu papel, como sublinha o autor, não é o de “descrever gêneses lineares”, mas o de “marcar a singularidade dos acontecimentos, longe de toda a finalidade monótona”. Para tanto, ela exige “a minúcia do saber”, “um grande número de materiais acumulados” e “paciência” na construção de “monumentos ciclópicos”, “não a golpes de ‘grandes erros benfazejos’, mas de pequenas verdades inaparentes estabelecidas por um método severo”, por uma “obstinação na erudição” contra o “desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas teleologias” (FOUCAULT, 1971, p. 15). Por isso, Foucault opõe a genealogia à pesquisa da “origem” (*Ursprung*). Como Nietzsche, ele recusa “tomar por acidental todas as peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces” (FOUCAULT, 1971, p. 17) e defende que nas coisas não há “um segredo essencial e sem data, mas o segredo que elas são sem essência”. Ao contrário de um gesto solene com a origem, o história ensina a “rir” dela, pois “o começo histórico é baixo”, um “disparate”. A origem também não é o “lugar da verdade”, mas do erro que não pode ser refutado. Mais pertinente como objeto da genealogia seria o termo *herkunft*, que se refere à “proveniência”. Esta permite “dissociar o Eu” na “dispersão do esquecimento”, na “exterioridade do acidente”. “A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário: ela agita o que se percebia imóvel”. Acrescentemos ainda, com base na reflexão empreendida por Foucault naquela ocasião, que a genealogia (ou “história efetiva”) “não teme ser um saber perspectivo”: trata-se dos historiadores não apagarem “o lugar de onde eles olham”. Nesse sentido, o olhar genealógico tem a oportunidade de realizar sua própria genealogia (FOUCAULT, 1971, p. 30).

Frequentemente revisitado por suas contribuições ao trabalho historiográfico, *Nietzsche, a genealogia e a história* também se tornou uma importante referência para as reformulações no campo da história da arquitetura. Pensemos nas tentativas de “revisão de matrizes e genealogias”, como *The Rise of Architectural History* (1980), de David Watkin, e *AD Profile: On the methodology of architectural History* (1981), organizado por Demetri Porphyrios, ou mesmo no dossiê *Historia, Historiografia, Historiadores*, quando Lira revisita o ensaio de Foucault para dizer que:

⁴ Ver MOUTINHO, 2004; GARCIA & SOUZA, 2007.

“[a] verdade [...] prende-se menos a um processo de purificação do conhecimento do que aos regimes de enunciado, suas regularidades, seus campos de validade, as epistemes a que se prendem, seus elos com outros campos discursivos e não discursivos, com a circunstâncias históricas de seu engajamento (LIRA, 2011, p. 16).

Ainda no mesmo Dossiê, no artigo de Marianna Boghosian Al Assal, uma citação é extraída do referido texto sobre o sentido conferido por Foucault à genealogia:

“[...] aprender seu retorno não para traçar a curva lenta de uma evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles desempenham papéis distintos, e até definir o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não acontecem” (FOUCAULT apud ASSAL, 2011, p. 59).

Com *Genealogia e Poder* (1976), no entanto, a genealogia deixa de ser orientada apenas pelo compromisso crítico de um erudito obstinado e passa a ser pautada, sobretudo, pelos acontecimentos políticos dos quinze anos anteriores:

“assistimos há dez ou quinze anos a uma imensa e proliferante criticabilidade da coisas, das instituições, das práticas, dos discursos; uma espécie de friabilidade geral dos solos, mesmo dos mais familiares, dos mais sólidos, dos mais próximos de nós, de nosso corpo, de nossos gestos cotidianos. Mas junto com essa friabilidade e esta surpreendente eficácia das críticas descontínuas, particulares e locais, e mesmo devido a elas, se descobre nos fatos algo que de início não estava previsto, aquilo que poderia chamar de efeito inibidor às teorias totalitárias, globais. O que não quer dizer que estas teorias globais forneçam constantemente instrumentos utilizáveis localmente: o marxismo e a psicanálise estão aí para prova-lo. [...] A primeira característica do que se passou nestes anos é o caráter local da crítica, o que não quer dizer empirismo obtuso, ingênuo ou simplório, nem ecletismo débil, oportunismo, permeabilidade de qualquer empreendimento teórico, o que também não quer dizer ascetismo voluntário que se reduziria à maior pobreza teórica possível. O caráter essencialmente local da crítica indica na realidade algo que seria uma espécie de produção teórica autônoma, não centralizada, isto é, que não tem necessidade, para estabelecer sua validade, da concordância de um sistema comum” (FOUCAULT, 1976, p. 169).

É neste quadro que Foucault reinscreve a genealogia, agora não mais como “pequenas verdades inaparentes estabelecidas por um método severo”, mas como um projeto de poder:

“A genealogia seria [...], com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A reativação dos saberes locais – menores, diria talvez Deleuze – contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder, eis o projeto destas genealogias desordenadas e fragmentárias” (FOUCAULT, 1976, p. 172)

O que então havia sido gestado na “ordem do discurso” é agora uma ruptura no interior dos sistemas de análise, que procura reconhecer a emergência de uma “crítica local”, “autônoma”, “não centrada”, enfim, uma “insurreição de saberes dominados”. Isso só teria

sido possível, afirma Foucault, “à condição que fosse eliminada a tirania dos discursos englobantes com suas hierarquias e com os privilégios da vanguarda teórica”. Contudo, na mira de Foucault não estão os “conteúdos, os métodos e os conceitos de uma ciência”, mas “os efeitos de poderes centralizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa”, ou mais especificamente o que ele chama de “marxismo”, não para invalidar sua “estrutura racional e que portanto suas proposições relevam de procedimentos de verificação”, mas para questionar a “ambição por poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo”. É tentando escapar desse “discurso unitário”, bem como do fantasma da “psicanálise” e de outras ciências, que Foucault vê a necessidade de rever sua estratégia. Afinal, os anos sessenta e a primeira metade dos anos setenta, quinze anos que o separam de História da Loucura, demonstraram que “a batalha já não é mais a mesma”. Já não se pode apostar que os “elementos de saber que se procurou desenterrar, não correm eles o risco de serem recodificados, recolonizados pelo discurso unitário”. Seria o caso de construir outro “discurso unitário” para proteger estes “fragmentos libertos”? Certamente não, afirma ele. Então só restaria uma alternativa: “multiplicar os fragmentos genealógicos” indefinidamente e intimidar o “adversário”. Seu “silêncio” seria “a prova de que lhe metemos medo”? Talvez não. Diante de tantos problemas colocados para uma genealogia do poder, Foucault postula o seguinte:

“Trata-se portanto não de dar nenhum fundamento teórico contínuo e sólido a todas as genealogias dispersas, nem de impor uma espécie de coroamento teórico que a unificaria, mas de precisar o ou evidenciar o problema que está em jogo nesta oposição, nesta luta, nesta insurreição dos saberes conta a instituição e os efeitos de poder e de saber do discurso científico” (FOUCAULT, 1976, p. 174).

A essa altura, o *estranhamento* entre os historiadores italianos e o conjurador francês da “ordem do discurso” apresenta melhor seus contornos. A atenção de Tafuri a “todas as peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces” (FOUCAULT, 1971, p. 17) de uma “obra malsucedida” (TAFURI, 1975, p. 19), e a sua preocupação em “cindir” a síntese contida na obra (TAFURI, 1975, p. 20), não deixa de ser um correlato do que Foucault opera criticamente em relação “a ordem do discurso” ou ao “sujeito”. O mesmo não pode ser dito se analisamos o horizonte colocado por cada um dos métodos. Tafuri busca com seu ato crítico uma “recomposição de fragmentos”, uma remontagem. Já Foucault procura “evidenciar um jogo de oposições” que não aceita qualquer síntese. Em *Architettura Contemporanea*: Tafuri e Dal Co defendam que é preciso “traçar todo o curso da arquitetura moderna com um olho em quaisquer rachaduras ou brechas” (TAFURI; Dal CO, 1976, p. 9), o que sugere uma aproximação com as preocupações de Foucault, mas se distanciam dele ao procurarem “unir os vários fios” de uma “rede” no trabalho historiográfico (TAFURI; Dal CO, 1976, p. 9). O que se percebe é que, ainda que Foucault e a historiografia nascente possam partilhar processos críticos, seus desdobramentos são divergentes. Lembremos que para Tafuri e Dal Co “o campo da história é, por natureza, dialético” (TAFURI; Dal CO, 1976, p. 9) e que para Foucault a dialética é limitada, pois se fundamenta em “jogos circulares entre o mesmo e o outro, jogos em que a identidade nunca é realmente posta em questão.” (MOUTINHO, 2004, p. 172). Foucault não coloca a genealogia a serviço da dialética; ao contrário, rejeita qualquer articulação que possa oferecer uma compreensão de conjunto: o seu horizonte é o de uma “negatividade radical” (MOUTINHO, 2004, p. 172).

Novas genealogias, velhas hegemonias:

A partir dos anos 1980, quando a Itália já havia deixado de ser o epicentro do debate historiográfico, e o método dialético já havia ficado para traz ou ganhado outras roupagens, a genealogia de Foucault já havia sido incorporada em outras bases. O que uma atenção à “ordem do discurso” havia aberto para a pesquisa historiográfica, demonstrando os arranjos de poder que configuravam as narrativas institucionalizadas, a investigação genealógica permitiu aprofundar. Descobriu-se, ao chamar atenção para as singularidades biográficas, para às trajetórias profissionais e pessoais, para os circuitos de atuação mais imediatos, para os projetos de formação, que o desenvolvimento mundial do moderno nada tinha de homogêneo. No entanto, o “projeto” foucaultiano de “genealogias desordenadas e fragmentárias” em oposição a grandes sistemas de pensamento, não produziu, necessariamente, um reposicionamento dos “saberes locais” diante dos discursos hegemônicos, mas um movimento deste último na tentativa de incorporar os primeiros. Pensemos em obras como *Modern Architecture: a critical view (Historia Crítica da Arquitetura Moderna)*, livro publicado inicialmente em 1980 e que ganharia diversas atualizações do crítico britânico Kenneth Frampton (1930-). Ainda que o autor procure enfrentar, como fica expresso já na primeira linha do prefácio de 2007 à quarta edição, “um preocupante viés eurocêntrico” que “domina quase todas as principais histórias da arquitetura moderna” (FRAMPTON, 2007), a narrativa não deixa de privilegiar um capítulo europeu da arquitetura moderna. Dois anos depois, William Curtis (1948-), um contemporâneo de Frampton, mas de uma geração subsequente, apresenta sua crítica àquela versão da “*História Mundial da Arquitetura*” em *Modern architecture since 1900 [Arquitetura Moderna desde 1900]*. Ali o autor assume a tarefa de “examinar em detalhe a arquitetura dos últimos oitenta anos”, mas sublinha que as “opiniões” ali “expressas não pertencem a uma escola particular”, afastando-se deliberadamente da postura crítica assumida por seu antecessor. Em nota, Curtis afirma que Frampton “ênfaticamente a ideologia às custas de outras questões e que não tratava os problemas dos ‘países em desenvolvimento’, dedicando “quase metade” de *Modern Architecture: a critical view* “à arquitetura antes de 1914” (CURTIS, 2008). Duas décadas depois, Frampton ainda apresenta *World Architecture 1900-2000: a Critical Mosaic*, obra em 10 volumes da qual é o editor responsável⁵. Depois deles, apareceria *Modern Architecture* (2002), de Alan Colquhoun. E por fim, em 2012, a publicação de *O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial*, do francês Jean Louis Cohen (1949-) demonstraria que o gênero não estaria extinto, tão pouco datado. Herdeiro das críticas de seus antecessores, Cohen está atento aos “múltiplos padrões de internacionalização” do Movimento Moderno, “da situação colonial do Marrocos e da Argélia à circulação mundial de ideias e formas”. Mais distante dos “Trinta Gloriosos”, Cohen pode ampliar o referencial arquitetônico e urbanístico para além dos casos que haviam sido consagrados por certas “geografias do Moderno” (COHEN, 2012).

Nesse quadro, Adrian Gorelik oferece um diagnóstico bastante contundente sobre condição da historiografia na América Latina: embora a historiografia mais recente tenha superado certos aspectos de um “discurso tradicional da crítica arquitetônica”, marcado por uma “suposta homogeneidade” do modernismo, e tenha alcançado “a percepção de uma defasagem de origem”, esse esforço “traduziu-se, na necessidade da adjetivação”: se, por

⁵ Frampton, Kenneth. *World architecture 1900-2000 : a critical mosaic*. Wien [etc.] Springer, 2000. 10 vol: vol. 1. Canada and The United States . vol. 2. Latin America. vol. 3. Northern Europe, Central Europe and Western Europe. vol. 5. The Middle East. vol. 6. Central and Southern Africa. vol. 7. Russia, USSR, CIS. vol. 8. South Asia. vol. 9. East Asia. vol. 10. Southeast Asia and Oceania.

um lado, ainda que “esse último estágio do debate sobre a identidade” superasse “um olhar pejorativo ou irônico sobre o substantivo local (muitas vezes, ocorre o contrário)” e com isso “a antes ineludível noção de ‘influência’ ganhasse, pelo menos nos campos historiográficos mais sofisticados”, “uma vida melhor”; por outro, “o que se generaliza com sentido comum da indagação historiográfica é uma espécie de suspensão do julgamento” (GORELIK, p. 17).

“[...] se em uma primeira instância permitiu uma multiplicação de estudos de caso que demonstram tudo o que se pôde começar a ver com novos esquemas conceituais, muito rapidamente começou a mostrar seus limites. Em especial, porque a suspensão do julgamento impediu as pesquisas locais de contribuírem com a renovação conceitual e historiográfica do problema global; ou seja, além de normalizar o que antes se via como degeneração, perdeu-se a oportunidade de colocar em discussão a própria norma sobre a qual esse sistema de valores foi montada. Dessa forma, a adjetivação de nossos casos locais pode ser um elogiável esforço de precisão, mas, ao mesmo tempo, um atalho para evitar a discussão sobre os substantivos e sobre o sistema de valores que os produziu e que, isso é o mais importante, continua, em muitos casos, mantendo gravado, como lateralmente acaba confirmando a própria necessidade de adjetivação” (GORELIK, 2005).

Certamente, as contribuições de Foucault foram fundamentais na construção e na consideração de outros olhares para os objetos da historiografia da arquitetura, bem como na demonstração das contradições entre estas perspectivas. Resta, como disse Foucault, “precisar ou evidenciar o problema que está em jogo nesta oposição, nesta luta, nesta insurreição dos saberes conta a instituição”, mas agora de modo mais atento a uma intrigante ponderação feita por Michel Cahen: “[se] existe uma infinidade epistêmica no mundo, isso implicaria a impossibilidade de uma teoria geral? São coisas completamente diferentes” (CAHEN, 2018, p. 66).

Referências

- ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do esclarecimento**. São Paulo: Zahar, 1985.
- AVERMAETE, Tom. **Another Modern**. Rotterdam: NAI Publishers, 2005.
- BANHAM, Reyner. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. São Paulo: Perspectiva, 1975 (Tradução: A.M. Goldberger Coelho).
- CAHEN, Michel. **O que pode ser e o que não pode ser a colonialidade: uma abordagem “pós-colonial” da subalternidade**. In BRAGA, Ruy; CAHEN, Michel. *Para além do pós-colonial*. São Paulo: Alameda, 2018.
- COHEN, Jean-Louis. **Architecture in Uniform: Designing and Building for World War II**. Paris: Hazan, 2011.
- _____. **O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- COLQUHOUN Alan. **Modern Architecture**. New York: Oxford University Press, 2002
- CURTIS, Willian. J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- DAL CO, Francesco; TAFURI, Manfredo. **Modern Architecture**. New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1979 (Translated from the Italian by Robert Erich Wolf). [Architettura Contemporanea. Electra Editrice, 1976.

FISHER, Sylvia. **Censura e autocensura: arquitetura brasileira durante a ditadura militar.** (2014) Portal Vitruvius: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/14.080/5192> (último acesso em: 10/06/2019)

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso.** São Paulo: Edições Loyola, 2014 (Trad.: Laura Fraga de Almeida Sampaio)

_____. **Genealogia e poder.** In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder.* Rio de Janeiro: Graal, 1979 (Trad.: Roberto Machado)

_____. **Nietzsche, a genealogia e a história.** In: FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder.* Rio de Janeiro: Graal, 1979 (Trad.: Roberto Machado)

FOURASTIÉ, J. H. **Les Trente glorieuses ou La révolution invisible de 1945 à 1975.** Paris: Fayard, 1979.

FRAMPTON, Kenneth. **Historia Crítica da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 2007, (Trad: Jefferson Luiz Camargo).

_____. **World architecture 1900-2000: a critical mosaic.** Wien [etc.] Springer, 2000. 10 vol: vol. 1. Canada and The United States . vol. 2. Latin America. vol. 3. Northern Europe, Central Europe and Western Europe. vol. 5. The Middle East. vol. 6. Central and Southern Africa. vol. 7. Russia, USSR, CIS. vol. 8. South Asia. vol. 9. East Asia. vol. 10. Southeast Asia and Oceania.

GARCIA, Agnaldo; SOUZA, Eloisio M. de. **Um diálogo entre Foucault e o Marxismo: caminhos e Descaminhos.** In: RAGO, Margaret h; MARTINS, Adilton L. (orgs.). Dossiê Foucault. Revista Aulas, Nº 3, Campinas, dezembro 2006/ março 2007.

GOLDHAGEN, Sarah W.; LEGAULT, Réjean. **Anxious Modernisms.** Massachusetts/ London: MIT Press, 2000.

GORELIK, Adrián. **Das vanguardas à Brasília. Cultura urbana e Arquitetura na América Latina.** Belo Horizonte: UFMG, 2005 (Tradução: Maria Antonieta Pereira).

GROSSMAN, Vanessa. **A arquitetura e o urbanismo revisitados pela internacional situacionista.** São Paulo: Annablume, 2006.

GUERRA, Abílio. **Textos fundamentais da arquitetura moderna brasileira – parte 1-2.** São Paulo: Romano Guerra, 2010.

HADDAD, Elie. **Charles Jencks and the historiography of Post-Modernism.** The Journal of Architecture, 2009, p 493-510.

HOBSBAWN, Eric. **A era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991.** São Paulo: Companhia das Letras, 1994 (Tradução: Marcos Santarrita).

JACOBS, Jane. **Morte e vida das grandes cidades.** São Paulo: Martins Fontes, 2000 (Tradução: Carlos S. Mendes Rosa).

JACOBY, Russell. **O fim da utopia.** Rio de Janeiro: Record, 2001 (Tradução: Clóvis Marques)

JAMESON, Fredric. **Periodizando os anos 1960 [1985].** In: HOLLANDA, Heloisa B. de. *Pós-Modernismo e política.* Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

KOOP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa.** São Paulo: Nobel-Edusp, 1990.

LIRA, José T. C.. **A História e o fazer da arquitetura.** Revista DESÍGNIO: Revista de história da arquitetura e do urbanismo.. São Paulo: Annablume; FAUUSP, 2011 – n. 11/12 (mar. 2011)

MACHADO, Roberto. **Introdução: Por uma genealogia do poder.** In: FOUCAULT, Michel. (org.). *Microfísica do Poder.* Rio de Janeiro: Graal, 1979 (Trad.: Roberto Machado) .

MOUTINHO, Luís Danton Santos. **Humanismo e anti-humanismo Foucault e as desventuras da dialética.** Revista Natureza Humana 6(2): 171-234, jul.-dez. 2004.

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

SCOTT, Felicity D.. **Architecture or Techno-utopia: politics after modernism.** Massachusetts/London: MIT Press, 2007.

SCULLY, Vincent Jr. **Arquitetura Moderna: a arquitetura da democracia.** São Paulo: Cosac Naify, 2002 (Tradução: Ana Luiza Dantas Borges).

SEVCENKO, Nicolau. **A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa.** São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

SZMRECSÁNYI, Maria Irene. **Editorial: Dossiê História, Historiografia, Historiadores.** Revista DESÍGNIO: Revista de história da arquitetura e do urbanismo.. São Paulo: Annablume; FAUUSP, 2011 – n. 11/12 (mar. 2011) .

TAFURI, Manfredo. **Arquitetura e Historiografia: uma proposta de método [1975].** Revista DESÍGNIO: Revista de história da arquitetura e do urbanismo.. São Paulo: Annablume; FAUUSP, 2011 – n. 11/12 (mar. 2011)